

PEDAGOGIA EPT A DISTÂNCIA DOS INSTITUTOS FEDERAIS: ESTADO DA ARTE DOS PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS

DOI: 10.5281/zenodo.14269724

Eduardo Oliveira Araújo¹

¹Especialização Gestão Empresarial e Pública – Instituto Federal do Piauí, IFPI

E-mail: professoradmeduardo@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1086337652011090>

Juliana Oliveira Araújo²

²Mestrado em Geografia – Universidade Federal do Piauí, UFPI

Graduação em Pedagogia, Faculdade UNIBF

Ex - Tutora do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT- Instituto Federal do Maranhão, IFMA

Caxias (10/2023 a 06/2024)

E-mail: oliara.juliana@gmail.com / ju.o.ara@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5920078025858852>

Elayne Irlene dos Santos Silva Nunes³

³Mestrado em Biodiversidade, Ambiente e Saúde - Universidade Estadual do Maranhão, UEMA.

Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT- Instituto Federal do Maranhão, IFMA Caxias

E-mail: elaynenunescx@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5920078025858852>

Wemili Vieira de Morais⁴

⁴Acadêmica do curso de Ciências Biológicas - Instituto Federal do Maranhão, IFMA Caxias

E-mail: vieirawemili@acad.ifma.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1830341255738134>

Marília Aguiar Anselmo⁵

⁵Acadêmica do curso de Ciências Biológicas - Instituto Federal do Maranhão, IFMA Caxias

E-mail: marilia.anselmo@ifma.acad.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4651355124211389>

RESUMO: A Rede Federal criada em 2008, destaca-se na ampliação, interiorização e diversificação da educação profissional e tecnológica no país. Em meados de 2018, apresentou pelo Projeto de Formação de Professores em Rede o curso de Licenciatura em Pedagogia em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) à distância, com a finalidade de suprir as lacunas ocasionadas pela falta de cursos voltados para formação inicial e continuada. Nesse contexto, objetivou-se com este artigo, verificar os Projetos Políticos Pedagógicos dos Institutos Federais (IFs), que contemplam o curso de Licenciatura em Pedagogia EPT, para identificar possíveis similaridades e diferenças. Para tanto, utilizou-se os seguintes procedimentos metodológicos: método dedutivo; pesquisas: básica, descritiva, bibliográfica e qualitativa; além do estado da arte, com o levantamento dos projetos pedagógicos de curso dos IFs que ofertam os cursos na modalidade a distância por meio do Sistema Universidade Aberta. Identificou-se cinco IFs, que apresentam o curso de Licenciatura em Pedagogia EPT, um na região nordeste, um na região norte, um na região centro-oeste e dois na região sudeste. Os resultados evidenciaram ainda similaridades nas características do curso, relacionados ao período de oferta e carga horária total, a exceção o IFSP cuja carga horária total é dividida entre a modalidade presencial e a distância. Portanto, urge a expansão do curso para outras regiões, sobretudo para o nordeste, visto a necessidade de suprir hiatos no processo de formação inicial e continuada que não dispõe

da perspectiva EPT na grade curricular.

Palavras-chave: Educação a distância; Educação profissional e tecnológica; Institutos federais; Pedagogia; Projeto político-pedagógico.

1. INTRODUÇÃO

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) são um modelo institucional inovador no que se refere a proposta político-pedagógica, pois preconizam o desenvolvimento da educação profissional com a utilização de processos tecnológicos de forma ímpar em relação ao contexto global (Pacheco, 2015). Os IFs disseminaram-se pelo território brasileiro, ofertando desde cursos técnicos com proposta integrada ao ensino médio, licenciaturas, graduações tecnológicas, oportunizando assim a participação da sociedade em cursos de especializações, mestrados profissionais e doutorados sob o viés investigativo da inovação tecnológica (Pacheco, 2015). Esta produção científica originou-se pelo conhecimento da oferta do curso de Licenciatura em Pedagogia em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na modalidade a Distância pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA Campus Caxias.

Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo verificar os Projetos Políticos Pedagógicos dos Institutos Federais (IFs), que contemplam o curso de Licenciatura em Pedagogia EPT, para identificar possíveis similaridades e diferenças. A priori, realizou-se pesquisa bibliográfica, e breve relato histórico da Educação Profissional e Tecnológica, da Pedagogia e da Educação a Distância no Brasil, para clarificar o surgimento e oferta do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT contidos nos Projetos Políticos Pedagógicos.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento desse artigo pautou-se nos seguintes procedimentos metodológicos, conforme Prodanov e Freitas (2013): método dedutivo, pesquisas: básica, descritiva, bibliográfica e qualitativa. O primeiro refere-se a abordagem do geral para o particular, das 682 unidades dos IFs, destacou-se apenas cinco que abordam a temática EPT no curso de Licenciatura em Pedagogia (Brasil, 2024a). As quais foram analisadas, para verificar a estrutura dos projetos políticos pedagógicos e descrevê-los a fim de identificar as similaridades e diferenças, o que torna a pesquisa básica, descritiva e qualitativa na coleta dados. Com a finalidade de apresentar informações visuais mais objetivas e atualizadas, fez-se ainda uma linha do tempo atualizada com informações sobre o histórico da Educação Profissional e

Tecnológica de 1909 a 2023 no Brasil. A linha do tempo é uma representação visual de uma sequência de eventos (marcados por períodos de anos, meses ou semanas), pessoas e ações ocorridas ao longo do tempo, apresenta-se de forma horizontal ou vertical. A linha do tempo foi elaborada com o auxílio da Plataforma Canva e do Microsoft Power Point.

Ademais, utilizou-se o estado da arte que segundo Araújo e Alelaf (2021, p.77) “é um levantamento que auxilia no processo de investigação científica sobre as temáticas desenvolvidas no âmbito acadêmico”. Como técnica geográfica, utilizou-se o *Google Earth* navegador geográfico que apresenta o globo terrestre de forma tridimensional, pois auxilia na visualização de lugares, cidades e outros elementos da paisagem. Considerado uma ferramenta que utiliza o sistema de coordenadas geográficas para buscar as localidades (Moura, 2008).

3. REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE PEDAGOGIA, EPT E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

3.1. Origem do curso de Licenciatura em Pedagogia

A história da pedagogia originou-se nos séculos XVII e XIX por meio de pesquisa realizada por pessoas relacionadas à escola, voltadas para a organização de uma instituição centrada na sociedade moderna que objetiva formar técnicos e cidadãos, sob viés da educação-instrução (Cambí, 1999). Para Libâneo (2010, p.30) a pedagogia é “o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa concreta que se realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da atividade humana”.

A pedagogia é uma ciência que estuda a práxis educativa para dar subsídios aos sujeitos, profissionais da educação, professor, em prol do desenvolvimento de uma educação humanizadora, tem a educação humana enquanto objeto de estudo nas diversas conjunturas da prática social e auxilia outras ciências que abordam a temática educação. Ela realiza a apreciação do fazer educativo, dos conteúdos, dos métodos da educação e dos procedimentos investigativos (Pimenta; Pinto; Severo, 2020).

O curso de Pedagogia instituiu-se de forma legal pelo Decreto-Lei 1.190, de 04 de abril de 1939, por meio da reorganização da Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras em prol da unificação à Faculdade Nacional de Educação, assim sendo, recebe o nome de Faculdade Nacional de Filosofia com a repartição em quatro seções: Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia, com destaque para a Didática (Sant Ana, 2024). Sua padronização equiparava-se as outras licenciaturas numa articulação chamada de “esquema 3+1”, em que se realizava a

formação de bacharéis em diversas áreas humanas, sociais, naturais até as exatas (Fernandes; Linhares, 2019).

No curso de Pedagogia permaneceu o esquema 3+1 , após a homologação da Lei nº 4.020 de 1961 e a regulamentação do Parecer CFE nº 251/1962, com a fixação do currículo mínimo do curso de bacharelado em Pedagogia organizado em sete disciplinas selecionadas pelo Conselho Federal de Educação – CFE com o acréscimo de duas disciplinas indicadas pela instituição. Com essa postura centralizadora da organização curricular objetiva-se definir a especificidade do bacharel em Pedagogia, com um conteúdo uníssono que abrangesse as necessidades das transferências de alunos em território nacional (Fernandes; Linhares, 2019).

No Parecer CNE/CP nº 3/2006, consta conforme Lei da Reforma Universitária nº 5.540/1968 que cabia ao curso de Pedagogia ofertar as habilitações de Supervisão, Orientação, Administração e Inspeção Educacional, dentre outras especialidades pertinentes ao desenvolvimento nacional e às demandas do mercado de trabalho. No entanto, o Parecer CFE nº 252 e a Resolução CFE nº 2 ambos de 1969 esboçavam sobre a organização e o funcionamento do curso de Pedagogia e a finalidade do curso, preparar profissionais da educação (Brasil, 2006b).

Na Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, a LDB, abrange o curso de Pedagogia ao conferir aos portadores de diploma desse curso, o título de trabalhador em educação com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional. Essa Lei preconiza que o acesso aos professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado (Brasil, 1996c).

Conforme a LDB, a formação do pedagogo perpassa por diversas perspectivas de ensino, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, povos indígenas e quilombolas, educação do campo, educação profissional técnica de nível médio, educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica, educação superior, educação especial, educação bilíngue de surdos, educação especial e educação a distância (Brasil, 1996c).

[...] a Pedagogia, junto com outras áreas de conhecimentos devem agregar outros saberes sociais, aprendidos na diversidade de locais de trabalho no sentido da superação e da dicotomia ainda existentes nas práticas educativas de contingentes de pedagogos nas universidades brasileiras e, [...], tem impedido avanços na formação do pedagogo político-social. O pedagogo é um profissional que deve atuar no processo de formação docente, ultrapassando as práticas

pedagógicas tradicionais, abrindo possibilidades de aprendizagem, de enfrentamento de problemas e desafios que a realidade coloca (Fernandes; Linhares, 2019, s.p.).

3.2 Educação Profissional e Tecnológica

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ou Rede Federal, criada por meio da Lei nº 11.982 de 29 de dezembro de 2008, considerada um marco na ampliação, interiorização e diversificação da educação profissional e tecnológica no país. Preza pela qualidade do ensino, pela diversidade de cursos, sua atuação articulada com a população e as empresas locais potencializa suas características no que diz respeito ao trabalho, cultura e lazer. São instituições com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar (Brasil, 2023d).

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica vinculada ao Ministério da Educação – Setec/MEC é responsável pelo planejamento e desenvolvimento da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para garantir a disponibilidade orçamentária e financeira. A Rede Federal reserva 50% das vagas a alunos provenientes do ensino médio público, para serem matriculados em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos, conforme Lei de nº 12.711 de 2012. Ademais, ela também tem a responsabilidade de implantar programas de educação de jovens e adultos, por meio de criação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) conforme preceitua o Decreto de nº 5.840 de 13 de julho de 2006 (Brasil, 2023d).

Conforme Brasil (2018e) o processo histórico da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil refere-se desde a elaboração das “Escolas de Aprendizizes e Artífices”, definição de ensino profissional, das indústrias e sindicatos econômicos, surgimento dos liceus industriais, definição dos ciclos do ensino industrial, estabelecimento das bases de organização da rede federal, criação do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), do ensino agrícola, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, estabelecimento da aprendizagem para trabalhadores menores, de autarquias, promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), surgimento das escolas agrícolas, dos cursos superiores tecnológicos, da habilitação profissional e técnica no ensino médio, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), das diretrizes nacionais para estágios supervisionados de estudantes de educação profissional e de ensino médio até melhorias na legislação para atender as necessidades da Educação Profissional e Tecnológica, conforme Figura 1.

Figura 1 – Linha do tempo sobre o histórico da Educação Profissional e Tecnológica de 1909 a 2023.

Fonte: Brasil (2018); Brasil (2024f); Observatório da EPT (2024).

Figura 1 – Linha do tempo sobre o histórico da Educação Profissional e Tecnológica de 1909 a 2023. (continuação)

	<p>1967</p> <p>As fazendas-modelo foram transferidas do Ministério da Agricultura para o MEC e passaram a ser denominadas escolas agrícolas.</p>
	<p>1968</p> <p>A Lei Federal nº 5.540, de 28 de novembro de 1968 permite oferta de cursos superiores destinados à formação de Tecnólogos</p>
	<p>1971</p> <p>- A Lei nº 5.692/71 definiu que todo o ensino de segundo grau, hoje denominado ensino médio, deveria conduzir o educando à conclusão de uma habilitação profissional técnica ou, ao menos, de auxiliar técnico (habilitação parcial).</p>
	<p>1975</p> <p>A Lei Federal nº 6.297, de 11 de dezembro de 1975, definiu incentivos fiscais no imposto de renda de pessoas jurídicas (IRPJ) para treinamento profissional pelas empresas.</p>
	<p>1978</p> <p>- As Escolas Técnicas Federais do Paraná, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais foram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), pela Lei nº 6.545, de 30 de junho.</p>
	<p>1982</p> <p>A Lei nº 7.044/82 reformulou a Lei nº 5.692/71 e retirou a obrigatoriedade da habilitação profissional no ensino de segundo grau.</p>
	<p>1991</p> <p>O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) foi criado pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, nos termos do art. 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em formato institucional similar ao do Senai e do Senac.</p>
	<p>1994</p> <p>Foi instituído o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, integrado pela Rede Federal e pelas redes ou escolas congêneres dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Na Rede Federal houve transformação gradativa das escolas técnicas federais e das escolas agrícolas federais em Cefets.</p>
	<p>1996</p> <p>Em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que dedicou o Capítulo III do seu Título VI à educação profissional. Posteriormente esse capítulo foi denominado "Da Educação Profissional e Tecnológica" pela Lei nº 11.741/2008, que incluiu a seção IV-A no Capítulo II, para tratar especificamente da educação profissional técnica de nível médio;</p>
	<p>1998-2002</p> <p>Foram definidas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, pela Resolução CNE/CEB nº 04/99, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 16/99; em 2002, foram definidas as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico pela Resolução CNE/CP nº 03/2002, com fundamento no Parecer CNE/CP nº 29/2002.</p>
	<p>2004 - 2008</p> <p>A Resolução CNE/CEB nº 1/2004, de 21 de janeiro de 2004, definiu diretrizes nacionais para estágios supervisionados de estudantes de educação profissional e de ensino médio. A Resolução CNE/CEB nº 1/2005, de 3 de fevereiro de 2005, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 39/2004, de 8 de dezembro de 2004, atualizou as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio.</p>
	<p>2004 - 2008</p> <p>A Resolução CNE/CEB nº 3/2008, de 9 de julho de 2008, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 11/2008, de 16 de junho de 2008, disciplinou a instituição e a implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio – CNCT nas redes públicas e privadas de Educação Profissional”.</p>
	<p>2008</p> <p>Lei 11.741 introduziu importantes alterações no Capítulo III do Título V da LDB, o qual passou a tratar "da Educação Profissional e Tecnológica", além de introduzir uma nova Seção no Capítulo II do mesmo título, a seção IV-A, quarta "da Educação Profissional Técnica de Nível Médio"</p>

Fonte: Brasil (2018); Brasil (2024f); Observatório da EPT (2024).

Figura 1 – Linha do tempo sobre o histórico da Educação Profissional e Tecnológica de 1909 a 2023. (continuação)

	<p>2008</p> <p>Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.</p>
	<p>2009</p> <p>Centenário - Em 23 de setembro de 2009, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica completará 100 anos.</p>
	<p>2011</p> <p>Por meio da Lei 12.513, cria-se o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Lançamento do Guia Pronatec de cursos FIC.</p>
	<p>2012</p> <p>Foram definidas as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pela Resolução CNE/CEB nº 6/2012 com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 11/2012.</p>
	<p>2014</p> <p>Em 25 de junho de 2014 foi sancionada a Lei nº 13.005/2014, que aprovou o novo Plano Nacional de Educação prevê “oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional”. E, prevê “triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público”.</p>
	<p>2017</p> <p>Lei nº 13.415/2017, que introduziu alterações na LDB (Lei nº 9394/1996), incluindo o itinerário formativo “Formação Técnica e Profissional” no ensino médio. A nova redação da LDB refere-se aos critérios a serem adotados pelos sistemas de ensino em relação à oferta da ênfase técnica e profissional, a qual deverá considerar “a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional”, bem como “a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade”.</p>
	<p>2018</p> <p>Resolução CNE/CEB nº 03 de 21 de novembro de 2018 define as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio. EPT é classificada em curso técnico de nível médio, qualificações profissionais ou programa de aprendizagem profissional; Publicação da Portaria Setec nº 1, que institui a Plataforma Nilo Peçanha (PNP), ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das estatísticas oficiais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.</p>
	<p>2020</p> <p>A Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) estabelece duplo compute para alunos do Itinerário da Formação Técnica e Profissional. Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020 - Aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.</p>
	<p>2021</p> <p>Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de Janeiro de 2021, define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. PORTARIA/MTP Nº 671, de 8 de novembro de 2021- Regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista, à inspeção do trabalho, às políticas públicas e às relações de trabalho. Apresenta as diretrizes para execução da aprendizagem profissional e o Cadastro Nacional de aprendizagem Profissional - CNAP.</p>
	<p>2021</p> <p>Novas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. - Lei nº 14.139, de 16 de abril de 2021, institui o Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. Ampliação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que passa a ter 670 unidades em todo o país. Portaria 713, define diretrizes para organização e normas para implementação das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.</p>
	<p>2023</p> <p>Lei nº 14.645, de 2 de agosto de 2023, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a educação profissional e tecnológica e articular a educação profissional técnica de nível médio com programas de aprendizagem profissional, e a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre isenção do cômputo de determinados rendimentos no cálculo da renda familiar per capita para efeitos da concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC).</p>

Fonte: Brasil (2018); Brasil (2024f); Observatório da EPT (2024).

3.3 Introdução a Educação à Distância

Entende-se por educação a distância o processo de aprendizagem que requer planejamento pois ocorre em ambiente distinto do ensino, pauta-se em técnicas especiais de desenho de curso, de instrução, de métodos especiais de comunicação por meio de mecanismo eletrônico e outras tecnologias, arranjos essenciais, organizacionais e administrativos (Niskier, 1999). O processo de expansão da educação a distância (EaD) originou-se por meio da interatividade proveniente da internet e pela *Word Wide Web* (WWW). Os softwares têm proporcionado novas possibilidades de implementação de modelos de cursos a distância. Vive-se a era da tecnologia por meio da utilização de computadores, smartphones e tablets que apresentam inovações em termos digitais e de conexão em rede (Silva; Valadão, 2024).

No Decreto nº 5.662 de 19 de dezembro de 2005 que regulamenta o artigo 80 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, destaca a importância do Poder Público em desenvolver e divulgar programas de ensino a distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. A EaD organiza-se com abertura e regime especiais ofertada por instituições credenciadas pela União que regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de EaD (Brasil, 2005g).

Serão elencadas normas para produção, controle e avaliação de programas de EaD e a autorização para sua implementação, ficam a cargo dos respectivos sistemas de ensino, com ou sem a cooperação e integração entre os diferentes sistemas. A EaD será desenvolvida de forma diferenciada, por meio dos custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público; concessão de canais com finalidades educativas e reserva de tempo mínimo pelos concessionários de canais comerciais (Brasil, 2005g).

A EaD é uma modalidade educacional que ocorre pela mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem com a utilização de tecnologias de informação e comunicação que proporcionam interações educativas entre os estudantes e os professores em lugares ou tempos distintos. Ela se organiza conforme a metodologia, gestão e avaliação peculiares com a obrigatoriedade de momentos presenciais, tais como: avaliações de estudantes, estágios obrigatórios, defesa de trabalhos de conclusão de curso e atividades relacionadas a laboratórios de ensino (Brasil, 2005g).

A EaD abrange a educação básica, a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação profissional (cursos e programas), técnicos de nível médio, tecnológicos de nível superior, educação superior, cursos e programas sequenciais de graduação, de especialização, de mestrado e de doutorado (Brasil, 2005g). Perante o exposto destaca-se o Decreto nº 5.773 de 9 de maio de 2006, que diz respeito ao exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino e o Decreto nº 6.303 de 12 de dezembro de 2007 que altera os Decretos de nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (Brasil, 2006h; Brasil, 2007i). No entanto, o Decreto nº 5.800 de 8 de junho de 2006 versa sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB que se refere ao desenvolvimento da modalidade EaD, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País (Brasil, 2006j).

O Sistema UAB tem por objetivos: oferecer cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação básica; cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica em todas as esferas públicas; cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento; expandir o acesso à educação superior pública, minimizar as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do País; ampliar o sistema nacional de educação superior a distância e proporcionar o desenvolvimento institucional para a modalidade EaD por meio de pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior voltadas para uso das tecnologias de informação e comunicação (Brasil, 2006j).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Estado da arte dos Projetos Político-Pedagógicos da Pedagogia EPT dos IFs

Refletir sobre inovações pedagógicas no ensino superior necessariamente nos encaminha à questão do projeto político-pedagógico como aquele que enfatiza a organização curricular, confere-lhe organicidade e permite que suas ações adquiram relevância. O projeto político-pedagógico de um curso (qualquer que seja) terá que fazer opções, definir intencionalidades e perfis profissionais, decidir sobre os focos decisórios do currículo (objetivos, conteúdo, metodologia, recursos didáticos e avaliação), analisar as condições reais e objetivas de trabalho, otimizar recursos humanos, físicos e financeiros, estabelecer e administrar o tempo para o desenvolvimento das ações, enfim, coordenar os esforços em direção

a objetivos e compromissos futuros (Veiga, 2010, p.13).

O Projeto pedagógico, trata-se de um documento que aponta orientações e informações sobre os objetivos e o perfil do egresso e as áreas de atuação do licenciado em Pedagogia em EPT. Assim como, os princípios norteadores e as diretrizes curriculares do curso; a metodologia de ensino; a organização curricular; a avaliação; o corpo docente; os recursos humanos, materiais e sua infraestrutura (IFMA Campus Caxias, 2023).

Esta seção fará um levantamento das informações referentes aos Projetos Pedagógicos dos Institutos Federais que ofertam o curso de Licenciatura em Pedagogia EPT na modalidade EaD com ênfase em suas características, proposta pedagógica e objetivo geral. Para fins didáticos e de localização, mencionam-se os IFs conforme regiões. A figura 2 a seguir mostra a localização dos IFs.

Figura 2- Localização dos IFs que ofertam o curso de Pedagogia EPT EaD

Fonte: *Google Earth* (2024). Organização: Araújo, J. (2024).

Na região **Nordeste** encontra-se o IFMA Campus Caxias. Este IF ofertou em 2018 o curso de Licenciatura em Pedagogia EPT a distância, sobretudo na área de Ciências Humanas, com regime de matrícula semestral e ingresso por meio de normas estabelecidas em edital próprio. Este por sua vez, ofertando 150 vagas, com uma carga horária total de 3.720 horas e tempo de integralização de no mínimo 4 anos, e no máximo 7 anos (IFMA Campus Caxias, 2023).

Na região **Norte** encontra-se o IFTO com o curso de Licenciatura em Pedagogia em EPT a distância, ofertado pelo Projeto de Formação de Professores em Rede¹, em 2018 com duração de 8 semestres e prazo máximo de integralização de 16 semestres. Possui periodicidade semestral com oferta de 50 vagas por polo. Apresenta 3.220 horas para a carga horária em atividades acadêmicas, 420 horas para estágio profissional Supervisionado, 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento, 120 horas para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 3.960 horas para a carga horária total do Curso (IFTO, 2018).

Na região **Centro-oeste** encontra-se o IFMT Campus Cuiabá, onde o curso de Licenciatura em Pedagogia EPT a distância é ofertado pelo Projeto de Formação de Professores em Rede desde 2018, com duração de 8 semestres e prazo máximo de integralização de 16 semestres. Possui periodicidade semestral com oferta de 50 vagas por polo. Apresenta 3.220 horas para a carga horária em atividades acadêmicas, 420 horas para estágio profissional Supervisionado, 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento, 120 horas para TCC e 3.960 horas para a carga horária total do Curso (IFMT Campus Cuiabá, 2022).

Na região **Sudeste** encontram-se o IFSULDEMINAS e IFSP Campus Boituva. O primeiro integra o Projeto de Formação de Professores em Rede com o curso de Licenciatura em Pedagogia EPT a distância. Este apresenta duração de 8 semestres, prazo máximo de integralização 16 semestres com periodicidade semestral. Ao contrário dos outros IFs, oferta 32 vagas por polo, possui 3.180 horas para carga horária em atividades acadêmicas; 400 horas para estágio profissional supervisionado, 200 horas para atividades teórico-práticas de aprofundamento, 120 horas para o TCC e 3.900 de carga horária total do Curso (IFSULDEMINAS, 2023).

O segundo pertence ao Projeto de Formação de Professores em Rede com o curso de Licenciatura em Pedagogia EPT a distância com duração de 8 semestres, prazo máximo de integralização 16 semestres com periodicidade semestral, ao contrário dos outros IFs oferta 50

¹ Alguns IFs participam do curso de Licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica (EPT), na modalidade a Distância, ofertada em Rede, são eles: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFGOIANO); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sul Rio Grandense (IFSUL); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTTO).

vagas por polo, possui carga horária mínima obrigatória de 3.234,1 horas e carga horária a distância de 2.634,1 horas. (IFSP, 2024).

Perante o exposto, observa-se que o desenvolvimento do curso de Licenciatura em Pedagogia com ênfase na EPT nos IFs supracitados apresentam características semelhantes, com destaque para o período de duração, modalidade e oferta do curso. Além disso constatou-se que participam de um projeto de Formação em Rede, que iniciou em 2018, com a finalidade de suprir a lacuna histórica na formação de professores para a educação básica e enaltecer a Educação Profissional e Tecnológica – EPT. Este projeto constitui-se de vários IFs desde a região norte a região sudeste do País, o que possibilitou a construção e execução mútua do curso de Pedagogia EPT na modalidade a distância para formação de profissionais. Ofertá-lo neste formato oportuniza alunos ao acesso a uma educação superior de qualidade.

Em 2021, com a dissolução da rede, cada IF adequou seu planejamento às necessidades regionais, com a finalidade de oferecer uma formação de professores com excelência, por meio da colaboração entre instituições e de uma proposta curricular que propicia o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem ao relacionar a teoria e a prática. O curso de Pedagogia EPT representa um avanço significativo no processo de formação de professores com o propósito de promover uma educação transformadora e acessível, que promova a construção de conhecimentos e articulação do ensino, pesquisa e extensão.

Conforme preceitua Pacheco (2015), a organização pedagógica dos IFs ocorre da educação básica à superior, de forma verticalizada, pois permite que a prática docente ocorra em diversos níveis de ensino e proporcione vários saberes aos discentes das experiências laboratoriais aos programas de mestrado e/ou doutorado. Em suma, os objetivos do Projeto Pedagógico de Curso visam a formação de professores para o exercício da docência nas áreas da Educação Profissional e Tecnológica, ao contemplar espaços educativos formais ou não formais com uma base teórica consistente e prática, de forma interdisciplinar que proporcione a formação profissional de caráter crítico-reflexivo. Alinha-se as demandas educacionais das escolas, o ensino, as competências docentes com base na abordagem crítica, emancipatória e transformadora, por meio de princípios referentes a democracia, cidadania, inclusão, igualdade e justiça social.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste artigo ressaltou a oferta do curso de Licenciatura em Pedagogia em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na modalidade a Distância e sua abrangência nas regiões norte, nordeste e sudeste. Após averiguar os Projetos Pedagógicos de curso dos IFs, observou-se que o projeto de Formação de Professores em Rede contempla as seguintes instituições, a saber: IFAP; IFC; IFG; IFGOIANO, IFMT; IFRO; IFSULDEMINAS; IFSUL; IFMA ; IFRJ; IFRN e IFTO.

No entanto, identificou-se a menção do referido projeto apenas nos projetos pedagógicos de curso dos IFs de Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais e de São Paulo. A pedagogia é uma área do conhecimento que aborda a educação num contexto sistemático, que configura a atividade humana por meio de suas práticas educativas, é o alicerce dos profissionais da educação que trabalham para o desenvolvimento de uma educação humanizadora.

No processo de articulação entre Educação Profissional e Tecnológica e, Sistema UAB, destaca-se que as duas perspectivas versam sobre a ampliação, interiorização e diversificação de cursos e programas de educação superior que atenta as necessidades da população no processo de formação inicial e continuada e consiga reduzir as disparidades da oferta do ensino superior por causa das conjunturas geográficas distintas do País.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J. O.; ALELAF, A. S. C. O urbano no contexto da produção acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Piauí entre os anos de 2013 e 2020. **ENTRE-LUGAR**, v. 12, n. 24, p. 77–97, 2021.

BRASIL. **Decreto nº 5.662 de 19 de dezembro de 2005**. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União. Brasília, 2005g.

BRASIL. **Decreto nº 5.773 de 9 de maio de 2006**. Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Diário Oficial da União. Brasília, 2006h.

BRASIL. **Decreto nº 5.800 de 8 de junho de 2006**. Dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. Diário Oficial da União. Brasília, 2006j.

BRASIL. **Decreto nº 6.303 de 12 de dezembro de 2007**. Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Diário Oficial da União. Brasília, 2007i.

BRASIL. **Governo federal anuncia 100 novos campi de Institutos Federais**. 2024a.

BRASIL. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União. Brasília, 1996c.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Rede Federal** : apresentação. 2023d.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Reexaminado pelo Parecer CNE/CP nº 3/2006**. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Diário Oficial da União. Brasília, 2006b.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Histórico da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil**. 2018e.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Linha do Tempo - EPT.pdf**. 2024f.

CAMBI, F. **História da Pedagogia**. São Paulo: Editora da Unesp, 1999.

FERNANDES, C. S.; LINHARES, M. I. S.E. As percepções dos discentes sobre o estágio supervisionado no curso de pedagogia de uma universidade pública. *In*: VI Congresso Nacional de Educação – CONEDU. **Anais**. Campina Grande: Realize Editora, 2019.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO. **Projeto Pedagógico Curso de Licenciatura em Pedagogia em Educação Profissional e Tecnológica Modalidade à Distância**. Cuiabá: IFMT, 2022.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.
Pedagógico Curso de Licenciatura em Pedagogia em Educação Profissional e Tecnológica na modalidade à Distância Pouso Alegre: IFSP, 2024.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TOCANTINS.
Projeto Pedagógico Curso de Licenciatura em Pedagogia em Educação Profissional e Tecnológica na modalidade à Distância: projeto de formação de professores. Palmas: IFTO, 2018.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO.
Pedagógico Curso de Licenciatura em Pedagogia em Educação Profissional e Tecnológica modalidade à Distância. São Luís: IFMA, 2024.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS.
Projeto Pedagógico Curso de Licenciatura em Pedagogia em Educação Profissional e Tecnológica na modalidade à Distância: projeto de formação de professores. Pouso Alegre: IFSULMINAS, 2023.

LIBÂNEO, J. C. **Pedagogia e pedagogos, para quê?** 12^a ed. São Paulo: Cortez, 2010.

MOURA, L. M. C. **Uso de linguagem cartográfica no ensino de geografia:** os mapas e Atlas digitais na sala de aula. Paraná, 2008.

NISKIER, A. **Educação a distância: a tecnolo+gia da esperança.** São Paulo: Loyola, 1999.

OBSERVATÓRIO DA EPT. **Conhecendo a Educação Profissional e Tecnológica.** 2024.

PACHECO, E. **Fundamentos político-pedagógicos dos institutos federais:** diretrizes para uma educação profissional e tecnológica transformadora. Natal: IFRN, 2015.

PIMENTA, S. G.; PINTO, U. A.; SEVERO, J. L. R.L. A Pedagogia como lócus de formação profissional de educadores(as): desafios epistemológicos e curriculares. **Práxis Educativa**, v. 15, p. 1–20, 2020.

PRODANOV, C.C.; FREITAS, E.C. **Metodologia do trabalho científico:** métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SANT ANA, W. P. Regulamentação e marcos legais do curso de pedagogia no Brasil: do decreto-lei n. 1.190/1939 à resolução CNE/CP n. 01/2006. *In: IX Congresso Nacional de Educação – CONEDU. Anais.* Campina Grande: Realize Editora, 2024. p. 794-810.

SILVA, A. V. M.; VALADÃO, S. Educação a distância no Brasil: um panorama histórico sobre os últimos cinco anos da modalidade no país. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação - Periódico científico editado pela ANPAE**, v. 40, n. 1, 2024.

VEIGA, I. P. A. **Educação básica e educação Superior:** projeto político-pedagógico. São Paulo: Papirus, 2010.